

PRESENTACIÓN

Tema central: “Movimientos Sociales y Agentes Históricos: Afectos, Resistencias y la Construcción de Saberes en la Contemporaneidad”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17013506>

Talles do Nascimento Martins (Graduando em História/Unila)

Email: talesmrtns76@outlook.com

Frida Martínez Torres (Historia – América Latina/Unila)

Email: fridatorres21@gmail.com

La Revista Nzinga, en su primera edición, lanza el dossier temático “Movimientos Sociales y Agentes Históricos: Afectos, Resistencias y la Construcción de Saberes en la Contemporaneidad”, convocando a investigadoras(es), profesoras(es) y activistas a contribuir con artículos inéditos que discutan los múltiples caminos de la resistencia y de la producción de conocimiento en el tiempo presente. Este volumen busca reunir reflexiones críticas sobre las dinámicas de los movimientos sociales en la actualidad, destacando cómo los afectos, las memorias y las prácticas de resistencia moldean identidades políticas y producen saberes en contextos de desigualdad y opresión. Al proponer este debate, reafirmamos el compromiso de la Revista Nzinga en tensionar las narrativas hegemónicas y valorar epistemologías insurgentes, provenientes de territorios negros, indígenas, feministas, LGBTQIA+, periféricos y de otros sujetos históricos que resisten a la colonialidad del poder y del saber.

Nos interesa discutir cómo la articulación entre emoción, política y memoria abre posibilidades para la construcción de historias disidentes y para la afirmación de nuevas subjetividades colectivas. Así, este dossier se constituye como un espacio de denuncia y de celebración, reuniendo investigaciones y experiencias que evidencian las estrategias de enfrentamiento a las opresiones estructurales, el fortalecimiento de las redes de solidaridad y la creación de prácticas educativas y culturales decoloniales. Nuestra propuesta es ampliar el diálogo interdisciplinario entre Historia, Ciencias Sociales, Artes y Educación, promoviendo el reconocimiento de prácticas y epistemologías que desafían la centralidad eurocéntrica en la

producción de conocimiento. Se trata de una convocatoria a la escucha sensible, a la memoria viva y a la acción política en el presente.

